

ЁНҒОҚ КЎЧАТЛАРИНИ ПАЙВАНДЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ МАҚБУЛ МУДДАТЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Исломбек Рахимбердиевич Акбаралиев

Қ.х.ф.ф.д. (Ак. М. Мирзаев номидаги БУВИТИ)

Исломов Сохибжон Яхшибекович

Қ.х.ф.д., профессор (ТошДАУ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8409709>

Аннотация: Мазкур мақолада грек ёнғоқ кўчатларини вегетатив усулда етиштиришда пайвандлаш муддатларини аниқлаш ва мақбул вариантларни танлаш ҳамда об-ҳавога боғлиқлиги ўрганилган бўлиб, грек ёнғоғи кўчатларини пайвандлаш усулларини мақбул муддатари танланган. Тажриба давомида 3 та пайвандлаш усуллари Искана пайвандлаш усули, Пўстлоқ тагига қаламча пайвандлаш усули, Куртак пайвандлаш усулларидадан фойдаланилган.

Калит сўзлар: Грек ёнғоқ, кўчат, пайванд, усуллар, искана, куртак, пўстлоқ таги.

КИРИШ

Дунёда озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабнинг йилдан-йилга ортиб бориши қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш ҳажмини янада кенгайтириш ва юқори сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан доимий таъминлашни талаб этади. Дунё бўйича бугунги кунда 1,098 млн. гектар майдонда ёнғоқзорлар мавжуд бўлиб, 3,829 млн. тоннагача ёнғоқ ишлаб чиқарилади. Ҳозирги кунда ёнғоқ плантацияларини барпо этилмоқда.

Жаҳонда ёнғоқ меваларини етиштириш ва экспорт қилишда етакчи ўринларни Хитой, АҚШ, Эрон, Туркия, Мексика, Украина ва Чили давлатлари эгалламоқда. Дунёнинг барча давлатлари учун ёнғоқ етиштириш, ҳосилдорликни ошириш, мева сифатини яхшилашда ёнғоқ боғларида агратехник тадбирларини ўз вақтида ўтказилмаганда, биоэкологик хусусиятлари ва уларга қарши илғор ресурстежамкор кураш чораларини яратиш каби устувор йўналишларда илмий-тадқиқотлар олиб бориш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2016 йилнинг 5 октябрь куни Самарқанд вилоятига ташрифи чоғида Ургут тумани ерларидан унумли фойдаланиш, хусусан, адирли ерларга ёнғоқ, бодом, тоқлар ташкил қилиш топшириғи берилганлиги, кейинчалик юқорида таъкидланган (2017 йил

1 июндаги) Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-3025-сонли “Ёнғоқ ишлаб чиқарувчилар ва экспорт қилувчилар уюшмасини тузиш ва унинг фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги қарори қабул қилиниши бу борада давлатнинг эътибори кучайганлигини кўрсатади.

ТАДҚИҚОТ УСЛУБИ:

Тажриба 2020-2022 йилларда академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Бўстонлиқ тоғ илмий-тажриба станциясининг майдонида олиб борилди.

Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Бўстонлиқ тоғ илмий-тажриба станцияси Тошкент вилоятининг шимол томонда жойлашган бўлиб, денгиз сатхидан 1050-1300 м баландликда жойлашган.

Ёнғоқ навларининг кўчатлари ўсиш динамикаси В.Л.Витовский (1979) услуги бўйича ўтказилади.

тажрибаларда грек ёнғоғи кўчатларини турли пайвандлаш усулларида етиштиришда мақбул пайвандлаш муддатини аниқлаш қуйидаги вариантларда олиб борилди:

I) Искана пайвандлаш усулларида – 10 март, 20 март, 30 март ва 10 апрел пайвандлаш муддатларида;

II) Пўстлоқ тагига қаламча пайвандлаш усулларида – 30 апрел, 10 май, 20 май ва 30 май, пайвандлаш муддатларида;

III) Куртак пайвандлаш усулида – 30 июл, 10 август, 20 август ва 30 август, пайвандлаш муддатларида.

Бунда, тадқиқотларда маданияштирилмаган грек ёнғоғини уруғини 70×10 см экиш схемасида экилган 100 дона уруғ ниҳоллари ҳамда 2-ёшли кўчатлари эса Идеал навида ўрганилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Грек ёнғоғининг маданияштирилмаган грек ёнғоғини 2-ёшли кўчатларига “Идеал” навини искана усулида пайвандланганда 10 март муддатида – 10 кунда (20/III) бўлган бўлса, 20 мартда – 12 кун (02/IV), 30 мартда – 15 кун (15/IV) ва 10 апрелда – 20 кунда (01/V) пайвандустини тутиб кетиши аниқланди. Пайвандустларни тутиб кетиши 10 март муддатида пайвандлашда 65,6 % намоён қилиб, 13,1 донани ташкил қилди. Бироқ, пайвандлаш муддатини 10 кун кечроқ суриш пайвандустларни тутиб кетиши, жумладан пайвандлаш муддати 20 мартда – 10,4 дона (52,1 %), 30 мартда – 4,2 дона (20,8 %) ва 10 апрелда – 2,1 донани (10,5 %) ташкил қилди (1-жадвалга қаранг).

Демак, грек ёнғоғи навларини искана усулида энг юқори пайвандустларни тутиб кетишда пайвандлаш муддати 10 март эканлиги аниқланди.

Пўстлоқ тагига қаламча усулида грек ёнғоғи кўчатларини етиштиришда мақбул пайвандлаш муддатини аниқлаш борасида ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, пайвандлаш муддати 30 апрелда – 10 кунда (10/V), 10 майда – 8 кунда (18/V), 20 майда – 15 кунда (05/VI) ва 30 майда – 20 кунда (20/VI) пайвандустлар тутиб кетган бўлиб, 20 дона пайвандланган кўчатлардан 30 апрелда – 4 дона (20,2 %), 10 майда – 15,1 дона (75,3 %),

20 майда – 10,2 дона (50,8 %) ва 30 майда – 3,2 дона (15,8 %) пайвандустлар тутганлиги аниқланди.

Демак, грек ёнғоғи кўчатларини етиштиришда майнинг I-II-чи декадаларида пўстлоқ тагига қаламча усулида пайвандлашни ўтказиш мумкинлиги илмий асосланди. Грек ёнғоғининг “Идеал” навини халқасимон куртак усулида кўчатларини етиштиришда пайвандлаш муддатига кўра,

30 июлда – 12 кунда (12/VIII), 10 августда – 8 кунда (18/VIII), 20 августда –

10 кунда (30/VIII) ва 30 августда – 12 кунда (12/IX) пайвандустлар тутган бўлиб, уларни тутиб кетиши мутаносиб равишда – 4,0; 11,3; 6,2 ва 5,1 донани ташкил қилди. Ушбу усулда энг юқори тутиш (56,5 %) пайвандлашнинг 10 август муддати намоён қилди.

1-жадвал

**Грек ёнғоғининг “Идеал” навини турли пайвандлаш усуллари ва муддат ларида
пайвандустларни тутиб кетиши**

Пайвандлаш усуллари	Пайвандлаш муддати	Пайвандланган кўчатлар сони, дона	Пайвандустни тутиб кетиши		
			кун сана/ой	дона	фоиз
Искана	10/III	20	<u>10 кун</u> 20/III	13,1	65,6
	20/III	20	<u>12 кун</u> 02/IV	10,4	52,1
	30/III	20	<u>15 кун</u> 15/IV	4,2	20,8
Пўстлоқ тагига қаламча	10/IV	20	<u>20 кун</u> 01/V	2,1	10,5
	30/IV	20	<u>10 кун</u> 10/V	4,0	20,2
	10/V	20	<u>08 кун</u> 18/V	15,1	75,3
Халқасимон куртак	20/V	20	<u>15 кун</u> 05/VI	10,2	50,8
	30/V	20	<u>20 кун</u> 20/VI	3,2	15,8
	30/VII	20	<u>12 кун</u> 12/VIII	4,0	20,1
Халқасимон куртак	10/VIII	20	<u>08 кун</u> 18/VIII	11,3	56,5
	20/VIII	20	<u>10 кун</u> 30/VIII	6,2	30,8
	30/VIII	20	<u>12 кун</u> 12/IX	5,1	25,7

ХУЛОСА:

Тадқиқотлар натижасида грек ёнғоғи кўчатларини етиштиришда майнинг I-II-чи декадаларида пўстлоқ тагига қаламча усулида пайвандлашни ўтказиш мумкинлиги илмий асосланди. Грек ёнғоғининг “Идеал” навини халқасимон куртак усулида кўчатларини етиштиришда пайвандлаш муддатига кўра, 30 июлда – 12 кунда (12/VIII), 10 августда – 8 кунда (18/VIII), 20 августда – 10 кунда (30/VIII) ва 30 августда – 12 кунда (12/IX) пайвандустлар тутган бўлиб, уларни тутиб кетиши мутаносиб равишда – 4,0; 11,3; 6,2 ва 5,1 донани ташкил қилди. Ушбу усулда энг юқори тутиш (56,5 %) пайвандлашнинг 10 август муддати намоён қилди.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасининг ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Халқ билан мулоқат ва инсон манфаатлари йили”да амалга оширишга оид давлат дастурини ўзгариши.-Тошкент,

2. Абдурасулов А.А. Миндаль. В кн. Орехоплодные Узбекистана. – Ташкент: Мехнат, 1990
3. С.С Калмиков (1956) нинг 1938 йилдаги кузатувлари натижалари.
4. Собиров М.К. Томорқа боғ парвариши Тошкент “Мехнат” 1985.
5. Стрела Т.Е. Биологические основы создания высокопродуктивных сортов ореха грецкого на Украине. – Киев, 1982.

INNOVATIVE
ACADEMY